

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz
- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

JOURNAL OF

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 616.831-006.484-08

Yakubov Jahongir Bahodirovich**Kariyev G'ayrat Maratovich**

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti

GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOZIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105312>
ANNOTATSIYA

Glioblastoma bosh miyaning o'ta agressiv xavfli o'smasi bo'lib, oqibati yomon prognozga ega hisoblanadi. Kasallikning qaytalanishi tez-tez uchray turadi, kasallik qaytalanishidan keyin yashovchanlik chegaralangan bo'ladi. Qaytalanuvchi glioblastomalarda prognoz omillarni aniqlash davolashni optimallashtirish va klinik natijalarni yaxshilashga yordam beradi. Ushbu tizimli sharh qaytalanuvchi glioblastoma bilan og'riq bemorlarning omon qolishiga ta'sir qiluvchi klinik, molekulyar va terapevtik omillarni tahlil qilishga qaratilgan. Bemorning yoshi, molekulyar markerlar va jarrohlik rezeksiyasi hajmi qaytalanuvchi glioblastomalarda yashab qolishning muhim prognoz omillari hisoblanadi. Ko'rib chiqish natijalari individual davolash yondashuvi uchun molekulyar profillashning muhimligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, mavjud davo usullari cheklangan samaradorlikni ko'rsatmoqda, bu esa davolash natijalarini yaxshilash uchun yangi davolash strategiyalarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: glioblastoma, qaytalanuvchi glioblastoma, prognoz omillar, yashovchanlik.

Якубов Жахонгир Баходирович**Кариев Гайрат Маратович**

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии

Ташкентский государственный медицинский университет

Российский университет дружбы народов

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ РЕЦИДИВЕ ГЛИОБЛАСТОМЫ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР**АННОТАЦИЯ.**

Глиобластома является высокоагрессивной злокачественной опухолью головного мозга с неблагоприятным прогнозом. Рецидив заболевания встречается часто, а выживаемость после рецидива остается ограниченной. Выявление прогностических факторов при рецидивирующей глиобластоме может способствовать оптимизации лечения и улучшению клинических исходов. Данный систематический обзор направлен на анализ клинических, молекулярных и терапевтических факторов, влияющих на выживаемость пациентов с рецидивирующей глиобластомой. Возраст пациента, молекулярные маркеры и объем хирургической резекции являются значимыми прогностическими факторами выживаемости при рецидивирующей глиобластоме. Результаты обзора подчеркивают важность молекулярного профилирования для персонализированного подхода к лечению. В то же время существующие методы терапии демонстрируют ограниченную эффективность, что указывает на необходимость разработки новых терапевтических стратегий для улучшения исходов при данном агрессивном заболевании.

Ключевые слова: глиобластома, рецидивирующая глиобластома, прогностические факторы, выживаемость.

Yakubov Jakhongir Bakhodirovich**Kariyev Gayrat Maratovich**

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery

Tashkent State Medical University

Russian University of Friendship of Peoples

PROGNOSTIC FACTORS AND SURVIVAL IN RECURRENT GLIOBLASTOMA: A SYSTEMATIC REVIEW**ANNOTATION**

Glioblastoma is a highly aggressive malignant brain tumor with an unfavorable prognosis. Disease recurrence is common, and survival after recurrence remains limited. Identifying prognostic factors in recurrent glioblastoma may help optimize treatment and improve clinical outcomes. This systematic review aims to analyze the clinical, molecular, and therapeutic factors that influence the survival of patients with recurrent glioblastoma. Patient age, molecular markers, and the extent of surgical resection are significant prognostic factors for survival in recurrent

glioblastoma. The review results highlight the importance of molecular profiling for a personalized treatment approach. At the same time, existing salvage therapies demonstrate limited efficacy, indicating the need for the development of new therapeutic strategies to improve outcomes in this aggressive disease.

Keywords: glioblastoma, recurrent glioblastoma, prognostic factors, survival.

Мавзуни долзарблиги. Глиобластома мия ўсмаларининг энг агрессив ва ёмон прогнозга олиб келадиган турларидан бири бўлиб, инвазив ва тез ўсиши билан ажралиб туради. Замонавий тиббиёт ютуқларига қарамасдан, глиобластома таъхис қўйилган беморлар учун прогноз жуда салбий бўлиб қолмоқда: бу касалликдан ўртгача яшовчанлик 12 ойдан 15 ойгача [1]. Жарроҳлик аралашувлари, нур терапияси ва кимётерапияни ўз ичига олган комплекс даволаш қўлланилганда ҳам, касалликнинг қайталаниши деярли муқаррар бўлиб, бу беморларни даволашни сезиларли даражада қийинлаштироқда. Қайталанувчи глиобластома муаммоси даволаш натижаларини яхшилашга қодир бўлган ва индивидуаллаштирилган терапевтик стратегияларни ишлаб чиқишга ёрдам берадиган омилларни аниқлашнинг зарурлигини таъкидлайди [2]. Қайталанувчи глиобластома бирламчи давондан кейин ўсманинг қайта пайдо бўлиши сифатида аниқланади ва одатда стандарт даволаш усуллари кўпроқ чидамлилиги билан тавсифланади. Прогностик омилларни аниқлаш мутахассисларга беморларнинг омон қолиш даражасини ошириш ва ҳаёт сифатини яхшилаш мақсадида терапевтик ёндашувларни мослаштириш имконини беради [1]. Қайталанувчи глиобластомада бир қатор прогностик омиллар: беморларнинг демографик хусусиятлари (хусусан, ёши), Карновский шкаласи бўйича функционал ҳолати, ўсманинг генетик хусусиятлари, хирургик резекция ҳажми, бирламчи даволаш ва рецидив ўртасидаги интервал (зўрайишсиз яшовчанлик) ҳисобланади. Ушбу омилларнинг ҳар бири клиник натижани аниқлаш ва оптимал даволаш тактикасини танлашда муҳим роль ўйнайди [2]. Қайталанувчи глиобластома билан оғриган беморларда натижаларни баҳолашда прогностик омиллар муҳим аҳамиятга эга. Беморларнинг демографик хусусиятлари, биринчи навбатда ёши катта таъсир кўрсатади, чунки ёшроқ беморларда одатда омон қолиш кўрсаткичлари яхшироқ бўлади.

Яна бир муҳим омил Карновский шкаласи бўйича функционал ҳолат бўлиб, унда юқори кўрсаткичлар яхшироқ прогноз ва мавжуд даво усуллари кўпроқ қабул қилиш билан боғлиқ [3]. Бундан ташқари, ўсманинг генетик хусусиятларига ва мутацияларига катта эътибор берилди [4,5]. Ки-67 каби ўсма хужайралари пролиферацияси маркерлари кўшимча аҳамиятга эга. Ки-67 белгиси индексининг ошиши ўсманинг кўпроқ агрессивлиги ва омон қолиш кўрсаткичларининг пастлиги билан боғлиқ [6]. Касаллик қайталанишида жарроҳлик резекцияси даражаси яшовчанлик кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатади. Ўсманинг максимал мумкин бўлган резекцияси, одатда, субтотал резекцияга нисбатан прогрессивсиз узокроқ омон қолиш ва умумий омон қолиш билан боғлиқ [8]. Бирок, такрорий жарроҳлик аралашувларининг зарурлиги операциядан кейинги асоратларнинг потенциал хавфини ҳисобга олган ҳолда баҳолашни керак. Бундан ташқари, мавжуд даво усуллари самардорлиги, шу жумладан такрорий нурлиниш ва кимёвий препаратларини қўллаш генетик ва клиник хусусиятларга қараб турли беморларда сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин.

Яна бир муҳим прогностик омил - бу бирламчи даволаниш ва рецидив ривожланиши ўртасидаги оралик бўлиб, у ривожланишсиз омон қолиш деб аталади. Рецидив ривожланишидан олдинги узокроқ давр одатда ўсманинг камроқ агрессив биологиясини ва кейинги терапияга яхшироқ жавобни кўрсатади [10]. Аксинча, эрта қайталаниш одатда касалликнинг янада агрессив кечиши ва омон қолишнинг ёмон кўрсаткичлари билан боғлиқ. Санаб ўтилган омилларнинг мураккаб ўзаро таъсирини ҳисобга олган ҳолда, беморнинг индивидуал генетик ва клиник хусусиятларига асосланган шахсий даволаш ёндашувлари қайталанувчи глиобластома билан оғриган беморларни даволаш натижаларини оптималлаштириш учун муҳим аҳамиятга эга [11]. Умуман олганда, қайталанувчи глиобластома ҳам прогноз, ҳам даволаш нуқтаи назардан жиддий муаммо ҳисобланади. Клиник, молекуляр ва терапевтик омилларнинг мураккаб ўзаро таъсирини

тушуниш даволаш натижаларини яхшилаш ва клиник қарорлар қабул қилиш учун жуда муҳимдир. Эришилган ютуқларга қарамай, бу ўзаро боғлиқликларни чуқурроқ тушуниш ва самарали индивидуаллаштирилган даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш учун кўшимча тадқиқотлар зарур. Молекуляр тақсимлаш усуллари ривожланиши ва янги терапевтик ёндашувларнинг яратилиши ушбу оғир касалликни янада самарали даволашга умид беради.

Материал ва усуллар. Ушбу систематик таҳлил доирасида сўнгги ўн йиллик давомида нашр этилган, рецидивланувчи глиобластомада прогностик омиллар ҳамда яшаб қолиш кўрсаткичларига бағишланган тадқиқотларни аниқлаш мақсадида хорижий маълумотлар базаларидан фойдаланилган ҳолда илмий адабиётларни комплекс қидириш амалга оширилди. Таҳлилга глиобластома рецидивида клиник, молекуляр ва терапевтик прогностик омилларнинг ролини ўрганишга қаратилган, олдиндан белгиланган танлаш мезонлари асосида сараланган тадқиқотлар киритилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Van Linde ва ҳаммуаллифлар [29] Нидерландиянинг икки тиббий марказида рецидивланувчи глиобластома билан касалланган 299 нафар беморни қамраб олган ретроспектив кўп марказли таҳлилни турли даволаш стратегияларининг самардорлигини баҳолаш мақсадида ўтказдилар. Тадқиқот доирасида тизимли терапия, такрорий резекция, такрорий нур терапияси ҳамда энг яхши қўллаб-қувватловчи терапия солиштирилди. Барча беморлар учун умумий яшаб давомийлигининг медианаси 6,5 ойни ташкил этди. Ушбу тадқиқот рецидивланувчи глиобластомада прогностик омиллар ва яшаб қолиш кўрсаткичлари бўйича мавжуд кенг маълумотларни тасдиқлаб, даволаш усулини танлаш, бемор ёши ҳамда функционал ҳолат прогнозни баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди [12].

Audureau ва ҳаммуаллифлар [2] тармоқланган қарорлар моделларига асосланган ҳолда рецидивланувчи глиобластома билан касалланган катта ёшли беморларда яшаб қолишнинг прогностик омилларини баҳолашга қаратилган ретроспектив кўп марказли тадқиқот ўтказдилар. Ўқув танланмасида 407 нафар бемор маълумотлари таҳлил қилинди. Яшовчанликга энг катта таъсир кўрсатувчи асосий омиллар сифатида бемор ёши, Карновский шкаласи бўйича функционал ҳолат, хирургик резекция ҳажми ҳамда қайталаниш вақтида қўлланилган химиотерапия аниқланди. Операциядан кейин стандарт химийотерапиясини олган беморларда яшаб медианаси 16,9 ойни ташкил этган бўлса, ностандарт терапияда 9,2 ой, кейинги даволаш ўтказилмаган ҳолатларда эса 2,0 ойни ташкил этган [15].

Vaz-Salgado ва ҳаммуаллифлар [30] рецидивланувчи глиобластомани даволаш усуллари бўйича шарҳ тадқиқотини амалга ошириб, клиник вазиятнинг мураккаблиги ва стандартлаштирилган даволаш ёндашувининг мавжуд эмаслигини таъкидладилар. Тадқиқотда хирургия, химиотерапия, радиотерапия, иммунотерапия муҳокама қилинган бўлиб, бемор ёши, ўсма ҳажми ва резекция даражаси яшаб қолиш кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатиши қайд этилган [16].

Fekete ва ҳаммуаллифлар [10] томонидан Sahlgrenska University Hospital да даволанган 222 нафар бемор иштирокида ўтказилган популяция тадқиқотда асосий прогностик омиллар сифатида бемор ёши, функционал ҳолат ва ўсма резекцияси ҳажми аниқланган.

Hansen ва ҳаммуаллифлар [13] рецидивланувчи глиобластома билан касалланган 66 нафар бемор иштирокида ўтказилган ретроспектив когорт тадқиқотда такрорий операциядан кейин яшовчанликга сезиларли таъсир кўрсатувчи омилларни аниқладилар. Улар қаторига Карновский шкаласи <70, ўсма ҳажми ≥50 см³, эпендиманинг жалб қилиниши, бемор ёши ҳамда Ki-67 пролиферация индекси кирди. Айниқса, Карновский шкаласи <70

яшовчанлик прогнозини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлиги қайд этилди.

Karschnia ва ҳаммуаллифлар [19] 681 нафар бемор иштирокида ўтказилган ретроспектив тадқиқотда такрорий резекция яшаб қолиш кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилашни кўрсатдилар, айниқса контраст билан аниқланадиган қолдиқ ўсма ҳажми $\leq 1 \text{ см}^3$ бўлган ҳолатларда. Максимал резекция бажарилган ҳолатда умумий яшаш медианаси 12 ойни ташкил этган бўлса, субтотал резекцияда бу кўрсаткич 9 ойни ташкил этган. Бу эса максимал даражада хавфсиз резекция ва кейинги химия ва нур терапиясининг аҳамиятини тасдиқлайди [19].

Рецидивланувчи глиобластома прогноз ва яшовчанлик нуқтаи назаридан жиддий муаммо ҳисобланади, бу эса унинг анъанавий терапия усулларига нисбатан юқори даражада резистентлиги билан изоҳланади. Тизимли таҳлил даволаш натижаларига сезиларли таъсир кўрсатувчи бир қатор муҳим прогностик омилларни аниқлади. Улар қаторига бемор ёши, хирургик резекция даражаси, молекуляр маркерлар ва ўсмани қайта ривожланишсиз яшаш давомийлиги қиради. Беморнинг ёши энг муҳим предикторлардан бири сифатида намоён бўлди: одатда ёш беморларда даволашга нисбатан ижобий натижа кўпроқ кузатилади, бу эса уларнинг агрессив даволаш усулларини яхшироқ қўтара олиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Аксинча, кекса ёшдаги беморларда (65 ёш ва ундан катта) даволаш имкониятлари кўп ҳолларда ҳамроҳ касалликлар ва интенсив терапияга чидамлилиқнинг пасайиши сабабли чекланади.

Ўсмани хирургик йўл билан олиб ташлаш даражаси яшаб қолиш кўрсаткичларининг яхшиланиши билан изчил боғлиқ эканлиги аниқланган бўлиб, максимал резекция сезиларли афзалликларни таъминлайди. Бироқ ўсманинг локализацияси ва анатомик мураккаблиги кўп ҳолларда кенг қўламли хирургик аралашувларни амалга ошириш имкониятини чеклайди, бу эса агрессив даволаш тактикаси потенциалини камайтиради. Такрорий нур терапияси, айниқса хирургик аралашув учун мос келмайдиган беморларда, самарали даволаш усули сифатида қаралмоқда. Kazmi ва ҳаммуаллифлар фракционланган стереотактик радиотерапия минимал токсиклик шароитида яхши маҳаллий назорат ва юқорироқ яшаб қолиш кўрсаткичларини таъминлашни кўрсатганлар [20]. Шунингдек, Luo ва ҳаммуаллифлар гипофракционланган такрорий нур терапиясини тизимли терапия билан комбинацияда қўллаш яшаб қолишни яхшилаши ва ноҳўя таъсирлар камроқ учрашини тасдиқлаганлар [32]. Van Linde ва ҳаммуаллифлар такрорий резекция ўтказилган беморлар фақат қўллаб-қувватловчи терапия олган беморларга нисбатан узокроқ яшашини кўрсатиб, айрим ҳолларда хирургик ёндашувнинг аҳамиятини тасдиқладилар. Бироқ агрессив даволаш имкониятлари кўпинча ўсманинг локализацияси ва беморнинг Карновский шкаласи бўйича функционал ҳолати билан чекланади. Audureau ва ҳаммуаллифлар ўсма ўсишининг ривожланиши

вақтида Карновский шкаласи бўйича юқори функционал ҳолати кўрсаткичи хирургия ва химиотерапияни яхшироқ ўтказиш имконини берувчи асосий омил эканлигини таъкидлаганлар [2]. Ўсманинг рецидивлари ва молекуляр хусусиятлари ҳам яшаб қолишни прогноз қилишда муҳим аҳамиятга эга. Karschnia ва ҳаммуаллифлар [19] контраст билан аниқланадиган ўсмани максимал даражада резекция қилинган беморларда яшаш давомийлиги узокроқ бўлишини, айниқса қулай молекуляр маркерлар мавжуд бўлган ҳолларда, кўрсатганлар. Шунингдек, Vaz-Salgado ва ҳаммуаллифлар ёш омилнинг аҳамиятини таъкидлаб, кекса ёшдаги беморларда ҳамроҳ касалликлар ва агрессив терапияга чидамлилиқнинг пастлиги сабабли яшаб қолиш кўрсаткичлари пастроқ эканлигини қайд этганлар [30].

Умуман олганда, рецидивланувчи глиобластомада прогноз нуқулай бўлиб қолмоқда: рецидивдан кейин умумий яшаш давомийлигининг медианаси одатда 6–10 ойни ташкил этади [6]. Мазкур тизимли таҳлил рецидив глиобластомани ўрганишнинг мураккаблигини ҳамда асосий прогностик омилларнинг аҳамиятини яна бир бор таъкидлайди. Улар қаторига бемор ёши, Карновский шкаласи бўйича функционал ҳолати, ўсманинг қайталаниш даражаси, молекуляр маркерлар ва резекция ҳажми қиради. Нейроонкология соҳасидаги сўнгги ютуқлар, жумладан молекуляр таҳлиллар ва индивидуаллаштирилган даволаш ёндашувлари, яшаб қолиш ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини яхшилаш имкониятини намоён этмоқда. Шу билан бирга, мавжуд даволаш усулларини оптималлаштириш, рецидивларни самарали ўрганиш ва даво терапиясига резистентликни енгиб ўтиш каби масалалар ҳали ҳам долзарб бўлиб қолмоқда ва кўшимча тадқиқотлар ҳамда инновацион ёндашувларни талаб қилади.

Хулоса. Рецидив глиобластома билан касалланган беморларда прогноз ва яшаб қолиш кўрсаткичлари, хирургия, химиотерапия ва радиотерапия соҳасидаги ютуқларга қарамасдан, ҳанузгача муаммолигича қолмоқда. Асосий прогностик омиллар қаторига бемор ёши, Карновский шкаласи бўйича функционал ҳолати ҳамда хирургик резекция ҳажми қиради. Ёшроқ беморлар ва юқори Карновский шкаласи бўйича функционал ҳолати кўрсаткичига эга бўлган беморларда яшаб қолиш кўрсаткичлари яхшироқ кузатилади, шу билан бирга молекуляр маркерлар терапияни индивидуаллаштирилган тарзда танлашда тобора кенг қўлланилмоқда.

Мавжуд даволаш усулларининг чекланган самарадорлиги ва ўсманинг стандарт терапия ёндашувларига нисбатан резистентлиги кўшимча тадқиқотлар ўтказиш ҳамда инновацион терапевтик усулларни ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Нейроонкология соҳасидаги тараққиёт, жумладан молекуляр тақсимлаш ва индивидуаллаштирилган даволаш ёндашувлари, ушбу агрессив касаллик билан оғриган беморларда яшаб қолиш ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини яхшилаш учун энг истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Alan O, Telli TA, Basoğlu T. Prognostic value of modified Glasgow prognostic score in recurrent high-grade glial tumors treated with systemic treatment. *Clin Neurol Neurosurg* 2020; 197:106097.
2. Audureau E, Chivet A, Ursu R, et al. Prognostic factors for survival in adult patients with recurrent glioblastoma: a decision-tree-based model. *J Neurooncol* 2017; 135(3):567–76. doi: 10.1007/s11060-017-2685-4.
3. Blakstad H, Brekke J, Rahman MA, et al. Survival in a consecutive series of 467 glioblastoma patients: association with prognostic factors and treatment at recurrence at two independent institutions. *PLoS One* 2023; 18(2):e0282361.
4. Brown NF, Ottaviani D, Tazare J, et al. Survival outcomes and prognostic factors in glioblastoma. *Cancers (Basel)* 2022; 14(13):3161. doi: 10.3390/cancers14133161.
5. Campos B, Olsen LR, Urup T, et al. A comprehensive profile of recurrent glioblastoma. *Oncogene* 2016; 35(45):5819–25.
6. Colamaria A, Leone A, Sacco M. Recurrent glioblastoma treatment: state of the art and future perspectives in the Precision Medicine Era. *Biomedicines* 2022; 10(9):2207.
7. Demircan NV, Erpolat OP, Guzel C, et al. The assessment of clinical outcomes and prognostic factors in glioblastoma patients. *Turk Neurosurg* 2023; 33(5):870–86. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.40460-22.3.
8. Di Nunno V, Aprile M, Bartolini S, et al. The biological and clinical role of the telomerase reverse transcriptase gene in glioblastoma: a potential therapeutic target? *Cells* 2023; 13(1):44.
9. Dono A, Zhu P, Holmes E. Impacts of genotypic variants on survival following reoperation for recurrent glioblastoma. *J Neurooncol* 2022; 158(3):567–78.

10. Fekete B, Werlenius K, Tisell M, et al. What predicts survival in glioblastoma? A population-based study of changes in clinical management and outcome. *Front Surg* 2023; 10:1249366.
11. Fu P, Shen J, Song K, et al. Prognostic factors for recurrent glioma: A population-based analysis. *Clin Med Insights Oncol* 2024; 18:11795549241252652.
12. Han Q, Liang H, Cheng P, et al. Gross total vs. subtotal resection on survival outcomes in elderly patients with high-grade glioma: a systematic review and meta-analysis. *Front Oncol* 2020; 10:151.
13. Hansen STE, Jacobsen KS, Kofoed MS, et al. Prognostic factors to predict postoperative survival in patients with recurrent glioblastoma. *World Neurosurg X* 2024; 23:100308.
14. Hashmi HR. Isocitrate dehydrogenase-1 mutation as a prognostic factor in recurrent glioblastoma. [dissertation] Minneapolis, Minnesota: Walden University; 2021.
15. Huang R, Wang T, Liao Z, et al. A retrospective analysis of the risk factors affecting recurrence time in patients with recurrent glioblastoma. *Ann Palliat Med* 2021; 10(5):5391–9.
16. Jackson C, Choi J, Khalafallah AM, et al. A systematic review and meta-analysis of supratotal versus gross total resection for glioblastoma. *J Neurooncol* 2020; 148(3):419–31.
17. Jilla S, Prathipati A, Subramanian BV, et al. Impact of various prognostic factors on survival in glioblastoma: tertiary care institutional experience. *Ecancermedicalsecience* 2022; 16:1386. doi: 10.3332/ecancer.2022.1386.
18. Kalita O, Kazda T, Reguli S. Effects of reoperation timing on survival among recurrent glioblastoma patients: a retrospective multicentric descriptive study. *Cancers (Basel)* 2023; 15(14):3689.
19. Karschnia P, Dono A, Young JS, et al. Prognostic evaluation of re-resection for recurrent glioblastoma using the novel RANO classification for extent of resection: a report of the RANO resect group. *Neuro Oncol* 2023; 25(9):1672–85.
20. Kazmi F, Soon YY, Leong YH, et al. Re-irradiation for recurrent glioblastoma (GBM): a systematic review and meta-analysis. *J Neurooncol* 2019; 142(1):79–90.
21. Kim M, Ladomersky E, Mozny A, et al. Glioblastoma as an age-related neurological disorder in adults. *Neurooncol Adv* 2021; 3(1):vdab125.
22. Lu VM, Alvi MA, Bydon M, et al. Impact of 1p/19q codeletion status on extent of resection in WHO grade II glioma: Insights from a national cancer registry. *Clin Neurol Neurosurg* 2019; 182:32–6.
23. Lu VM, Jue TR, McDonald KL, et al. The survival effect of repeat surgery at glioblastoma recurrence and its trend: a systematic review and meta-analysis. *World Neurosurg* 2018; 115:453–9.e3.
24. Schaub C, Tichy J, Schäfer N, et al. Prognostic factors in recurrent glioblastoma patients treated with bevacizumab. *J Neurooncol* 2016; 129(3):435–41. doi: 10.1007/s11060-016-2144-7.
25. Senhaji N, Squalli Houssaini A, Lamrabet S, et al. Molecular and circulating biomarkers in patients with glioblastoma. *Int J Mol Sci* 2022; 23(13):7474.
26. Shibahara I, Kikuchi Z, Yamaki T. TERT promoter mutation associated with multifocal phenotype and poor prognosis in patients with IDH wild-type glioblastoma. *Neurooncol Adv* 2020; 2(1):vdaa132.
27. Shah S, Nag A, Sachithanandam SV, et al. Predictive and prognostic significance of molecular biomarkers in glioblastoma. *Biomedicines* 2024; 12(12):2664.
28. Szklener K, Mazurek M, Wieteska M. New directions in the therapy of glioblastoma. *Cancers (Basel)* 2022; 14(12):3012.
29. Van Linde ME, Brahm CG, de Witt Hamer PC, et al. Treatment outcome of patients with recurrent glioblastoma multiforme: a retrospective multicenter analysis. *J Neurooncol* 2017; 135(1):183–92.
30. Vaz-Salgado MA, Villamayor M, Albarrán V, et al. Recurrent glioblastoma: a review of the treatment options. *Cancers (Basel)* 2023; 15(17):4279.
31. Villamayor M, Vaz-Salgado MA, Albarrán V. Recurrent glioblastoma: a review of the treatment options. *Cancers (Basel)* 2023; 15(17):4279.
32. Wong ET, Hess KR, Gleason MJ, et al. Outcomes and prognostic factors in recurrent glioblastoma.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000